

EDUCAÇÃO E AUTISMO FEMININO: A FORMAÇÃO ACADÊMICA DE MULHERES DIAGNOSTICADAS NA VIDA ADULTA

DOI: 10.5281/zenodo.15663584

Ingrid Casagrande¹

¹ Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação

E-mail: ingridcasagrande@hotmail.com

Lattes : <https://lattes.cnpq.br/7343558104369291>

RESUMO: Este artigo analisa as experiências educacionais de mulheres com diagnóstico tardio de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco no ensino médio e superior. A partir de uma abordagem qualitativa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com duas participantes, os dados foram organizados e interpretados por meio da análise de conteúdo. Os resultados evidenciam que a ausência de diagnóstico durante a formação escolar e universitária dificultou o reconhecimento de suas necessidades específicas, impactando diretamente o desempenho acadêmico, as relações interpessoais e a construção da identidade enquanto estudantes. Dentre os principais desafios relatados estão a sobrecarga sensorial, dificuldades de socialização, exaustão e incompreensões por parte de professores e colegas. Apesar disso, as participantes também apontaram estratégias de enfrentamento e momentos de superação, especialmente após o diagnóstico, que possibilitou maior autoconhecimento e resignificação de suas trajetórias. O estudo destaca a importância do reconhecimento do autismo em mulheres, mesmo que tardiamente, para garantir trajetórias educacionais mais acolhedoras, acessíveis e inclusivas.

Palavras-chave: Diagnóstico Tardio; Educação Inclusiva; Transtorno do Espectro Autista.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por alterações no modo como o indivíduo se comunica, interage socialmente e se comporta. De acordo com a American Psychiatric Association (APA, 2023), essas alterações refletem um desenvolvimento atípico e podem afetar de forma significativa o cotidiano da pessoa, incluindo aspectos emocionais, cognitivos, sensoriais e motores. O uso da palavra “espectro” destaca a diversidade de manifestações do transtorno, indicando que cada pessoa com TEA possui características únicas, expressas em diferentes intensidades e combinações. Essa variabilidade impacta diretamente não apenas na construção da identidade e nas relações interpessoais, mas também nas escolhas educacionais e profissionais ao longo da vida.

O conceito de TEA pode ser compreendido a partir de diferentes referenciais diagnósticos. Na Classificação Internacional de Doenças (CID-11), o autismo é registrado sob o código 6A02 e descrito por padrões de comportamento restritos e repetitivos, dificuldades de comunicação e prejuízos qualitativos nas interações sociais. Já no Manual Diagnóstico e

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o TEA é classificado como um Transtorno do Neurodesenvolvimento, reconhecendo-se diferentes níveis de suporte conforme a gravidade dos sintomas. O DSM-5 oferece critérios que permitem uma avaliação clínica mais detalhada e ampla, considerando variações significativas entre indivíduos diagnosticados. Para este estudo, optou-se por adotar os parâmetros estabelecidos pelo DSM-5, dada sua ampla aceitação na área da saúde mental e sua aplicabilidade prática em diferentes contextos, incluindo o educacional. Essa escolha permite maior uniformidade na análise dos dados e facilita a compreensão dos resultados por profissionais de diversas áreas.

No campo da escolarização, o TEA impõe desafios específicos que muitas vezes se iniciam desde os primeiros anos de vida escolar. Entre os aspectos mais perceptíveis no contexto educacional estão os prejuízos na comunicação, frequentemente observados pelas equipes escolares e que impactam diretamente na participação dos alunos nas atividades propostas (ORRÚ, 2012). Além disso, questões sensoriais e a necessidade de rotinas previsíveis podem afetar o bem-estar e a permanência dos estudantes autistas nas instituições de ensino. Tais fatores tornam a identificação e o suporte educacional adequados elementos fundamentais para a promoção de uma trajetória escolar mais inclusiva e significativa. Assim, compreender o autismo a partir de uma abordagem multidimensional, que considere os aspectos clínicos, funcionais e educacionais, é essencial para pensar em estratégias de inclusão e acolhimento que respeitem as particularidades de cada indivíduo com TEA (SERRA, 2010).

Embora o diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista seja considerado um fator decisivo para intervenções eficazes e para o desenvolvimento de estratégias de suporte desde os primeiros anos de vida, nem todas as pessoas com TEA recebem essa identificação na infância. O diagnóstico tardio, mais comum entre mulheres e pessoas com manifestações menos evidentes do espectro, pode resultar em uma série de impactos acumulativos ao longo da vida, especialmente no percurso educacional. A ausência de um diagnóstico adequado durante a fase escolar frequentemente leva à incompreensão dos comportamentos e dificuldades enfrentados pelo indivíduo, culminando em práticas pedagógicas ineficazes, julgamentos equivocados e experiências marcadas por exclusões sutis ou explícitas. Em muitos casos, esses estudantes são erroneamente rotulados como desinteressados, indisciplinados ou excessivamente tímidos, quando, na realidade, enfrentam barreiras internas e externas significativas para compreender e se adaptar ao ambiente escolar.

Orrú (2012) observa que essa incompreensão decorre, em grande parte, da falta de conhecimento da sociedade sobre o autismo, o que contribui para a perpetuação de estereótipos

e ideias distorcidas sobre a condição. Muitas vezes, as representações sociais do autismo estão associadas a imagens negativas ou caricaturais, como a de pessoas que apresentam comportamentos estranhos ou agressivos, revelando o quanto ainda persiste a desinformação. Nesse sentido, Cruz (2014) destaca que a exclusão social da pessoa autista não ocorre apenas por suas características individuais, mas também pelas concepções preconceituosas e limitadoras que a sociedade adota em relação às suas capacidades e modos de se relacionar.

As dificuldades de socialização, a rigidez cognitiva, as sobrecargas sensoriais e as demandas implícitas de comunicação presentes no cotidiano escolar tornam a escola um ambiente potencialmente desafiador para sujeitos com TEA, especialmente quando não há mediação adequada (BENINI; CASTANHA, 2016). Quando o diagnóstico ocorre apenas na vida adulta, como é o foco desta pesquisa, é comum que essas pessoas revisitem suas vivências escolares sob uma nova luz, compreendendo, retrospectivamente, os motivos de suas dificuldades e sentimentos de inadequação. A ausência de apoio especializado, de adaptações curriculares e de estratégias de inclusão efetivas ao longo da trajetória escolar pode comprometer o processo de aprendizagem, abalar a autoestima e dificultar a construção de uma identidade acadêmica positiva.

As experiências escolares vividas por pessoas com autismo sem o devido reconhecimento de sua condição não apenas impactam o processo de aprendizagem, mas reverberam intensamente na construção da identidade e autoestima. A escola, sendo um dos principais espaços de socialização e desenvolvimento durante a infância e adolescência, exerce um papel central na formação da autoimagem e das expectativas futuras. Quando o ambiente escolar é marcado por frustrações, incompreensões e tentativas constantes de se ajustar a padrões neurotípicos, o sujeito pode internalizar uma sensação persistente de inadequação. Essas vivências podem gerar sentimentos de fracasso, retraimento social, desmotivação em relação aos estudos e até mesmo evasão escolar, dificultando o acesso ao ensino superior ou a construção de uma trajetória acadêmica contínua. O diagnóstico tardio, por sua vez, atua como um marco de reinterpretação dessas vivências, proporcionando alívio, validação e um novo entendimento sobre si (MENEZES, 2020)

Diante desse cenário, torna-se essencial compreender como a ausência de diagnóstico precoce impacta as experiências escolares de mulheres com TEA, especialmente em uma sociedade que ainda impõe rígidas normas de comportamento e desempenho. A análise dessas trajetórias permite não apenas identificar os desafios enfrentados, mas também revelar estratégias de enfrentamento, potencialidades e caminhos possíveis de inclusão. Ao iluminar

essas histórias, esta pesquisa busca contribuir para a construção de práticas mais sensíveis e respeitadas à neurodiversidade, ampliando o olhar sobre o autismo para além do diagnóstico clínico, alcançando os campos da educação, do trabalho e da constituição da identidade.

2. METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, apropriada para compreender em profundidade as vivências subjetivas de mulheres com diagnóstico tardio de Transtorno do Espectro Autista (TEA), especialmente no que se refere à trajetória educacional. Buscou-se captar o sentido atribuído pelas participantes às suas experiências durante o ensino médio e superior, utilizando como técnica a entrevista semiestruturada. Esse formato permitiu a exploração de temas previamente definidos, mas também deu abertura para o surgimento de novos elementos durante a conversa, respeitando o ritmo e as necessidades comunicativas das entrevistadas, considerando as características específicas do TEA. Para favorecer um ambiente mais acolhedor, o roteiro das perguntas foi enviado previamente às participantes.

A coleta de dados foi realizada com duas mulheres diagnosticadas com TEA na idade adulta, selecionadas por conveniência. Os critérios de inclusão foram: ter mais de 18 anos, ter recebido o diagnóstico de forma tardia e possuir vivências educacionais e profissionais. Foram excluídas pessoas com diagnóstico precoce ou sem experiência escolar e laboral.

As entrevistas foram analisadas por meio da Análise de Conteúdo, conforme proposta de Bardin (2010), possibilitando a identificação de temas recorrentes e a categorização das informações. Esse método permitiu a organização e interpretação dos dados de forma sistemática, favorecendo a compreensão das experiências educacionais das participantes.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer nº 6.013.698 (CAAE: 68804023.2.0000.5406), em conformidade com as diretrizes da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

3. RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados os principais achados da pesquisa, organizados a partir da categoria analítica “Processo de Formação”, que abrange as experiências escolares e acadêmicas vivenciadas pelas participantes ao longo de sua trajetória educacional. A análise foi dividida em quatro subcategorias: “Ambiente Escolar”, “Facilidades e Dificuldades na Escola”, “Ensino Superior” e “Facilidades e Dificuldades no Ensino Superior”. Essa organização busca evidenciar como os contextos educacionais, desde a infância até a vida adulta, influenciaram o

desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional das mulheres com diagnóstico tardio de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao explorar esses relatos, torna-se possível compreender os impactos da ausência de um diagnóstico precoce, bem como os desafios enfrentados e as estratégias construídas ao longo da vida para lidar com as exigências dos diferentes espaços formativos.

AMBIENTE ESCOLAR:

Quando questionadas sobre como foi sua experiência no ambiente escolar as participantes responderam:

Participante 1: Era algo difícil, por exemplo, na parte de fazer trabalho em grupo que é algo que para mim é difícil até hoje, tem que fazer trabalho em grupo e lidar com várias pessoas diferentes em um grupo, ter que entrar em consenso, entregar algum trabalho e tudo mais. Eu tinha mais dificuldade com essa parte também de interação e de criar algum laço com as pessoas, eu me sentia incomodada por não conseguir criar esse laço.

Participante 2: Eu entrei com seis anos e aí eu estudei até o segundo ano do ensino médio, depois disso coisas aconteceram na escola e parei de ir e quando eu parei de ir eu simplesmente parei, não cheguei a avisar ninguém que eu não ia mais. Abandonei. O pessoal era muito hostil naquela escola.

As falas das participantes evidenciam como o ambiente escolar, longe de ser um espaço acolhedor, frequentemente se configurou como um local de desconforto, solidão e desafios intensos de socialização. A Participante 1 relata dificuldades persistentes em interações sociais, especialmente nas situações que exigiam trabalho em grupo e a necessidade de negociação e convivência com diferentes perfis. Sua fala expressa o incômodo diante da dificuldade em formar vínculos, indicando o quanto o ambiente escolar pode ter contribuído para o sentimento de inadequação e isolamento. Já a Participante 2 compartilha uma experiência marcada por abandono escolar precoce, motivado por episódios de hostilidade por parte dos colegas. Sua saída abrupta da escola, sem aviso ou comunicação, sugere não apenas um rompimento com a instituição, mas também uma tentativa de autopreservação diante de um contexto vivido como ameaçador. Ambas as narrativas apontam para um ambiente escolar pouco sensível às especificidades do Transtorno do Espectro Autista, o que gerou impactos significativos no percurso educacional dessas mulheres.

FACILIDADES E DIFICULDADES NA ESCOLA:

Quando questionadas sobre as facilidades e dificuldades no período escolar, as participantes responderam:

Participante 1: A minha maior facilidade foi com matérias muito técnicas, assim, então por exemplo, história sempre gostei e sempre foi algo que eu procurei muito sobre curiosidades históricas ou assistia muita vídeo-aula de história porque eu gostava muito mesmo. Minha maior dificuldade era realmente com a parte de trabalhos em grupo ou em dupla ou coisas que eu precisava interagir muito com outras pessoas porque eu sempre tenho meu jeito de fazer, a minha ordem certinha, o jeito de pensar, o meu cronograma certinho de fazer as coisas - as pessoas são diferentes disso.

Participante 2: Eu gostava muito de português e literatura. Nunca gostei de educação física, nunca gostei de matemática, odiava aquelas coisas de tipo apresentação de dança, gincana, sabe? Odiava muito. Em trabalhos em grupo eu pegava para fazer tudo sozinha, porque eu achava que assim as pessoas iam gostar mais de mim. Então eu não trabalhava muito em grupo, trabalhava sozinha e depois o grupo apresentava. Eu não gostava de apresentar.

As falas das participantes revelam uma vivência escolar marcada por contrastes significativos entre áreas de facilidade e de dificuldade. Ambas demonstram afinidade com disciplinas ligadas à linguagem e às humanidades, como história, português e literatura, áreas em que conseguiram se engajar de forma autônoma e motivada. A busca espontânea por conteúdos históricos e o apreço pela leitura indicam um interesse genuíno por temas específicos, frequentemente associado a padrões de hiperfoco presentes em pessoas com TEA. Por outro lado, os relatos apontam dificuldades consistentes nas atividades que exigiam interação social, como os trabalhos em grupo e as apresentações orais. A Participante 1 destaca seu estilo próprio e estruturado de organização, o que tornava desafiador conciliar com os modos de trabalho dos colegas. Já a Participante 2 relata estratégias de adaptação, como realizar sozinha as atividades coletivas na tentativa de ser aceita, além do desconforto em situações de exposição como gincanas ou apresentações. Esses relatos evidenciam o quanto o ambiente escolar tradicional, centrado em práticas sociais e colaborativas, pode se tornar um obstáculo para estudantes com autismo, sobretudo quando não há apoio ou mediação adequada às suas necessidades específicas.

ENSINO SUPERIOR:

Quando questionadas sobre a experiência no ensino superior, as participantes responderam:

Participante 1: Eu preciso da adaptação, de por exemplo, os professores entenderem que se eles passarem trabalho em grupo dentro da sala de aula, os grupos vão começar a fazer muito barulho e eu não consigo ficar dentro da sala de aula, então preciso da autorização para que meu grupo saia da sala de aula, para fazer o trabalho em outro ambiente que seja um pouco

mais tranquilo. Ou para que eu consiga ter a permissão de fazer uma prova com fone porque muito barulho acaba tirando minha concentração.

Participante 2: Durante a graduação eu ainda não gostava da estrutura escolar, não gostava de como tudo parece ser para padronizar, como tudo parece ser para uniformizar tudo. Mas na psicopedagogia eu comecei a gostar mais, exatamente porque se fala dessas pessoas que estão à margem, não para tentar uniformizar, mas para tentar arrumar modos diferentes para que elas entendam. Que era exatamente o que eu precisava desde sempre.

As experiências das participantes no ensino superior revelam um movimento importante de tomada de consciência e reivindicação por adaptações necessárias ao seu processo de aprendizagem. A Participante 1 destaca a necessidade de condições específicas para que consiga desempenhar suas atividades acadêmicas com conforto e concentração, como a autorização para realizar trabalhos em ambientes mais silenciosos ou o uso de fones durante avaliações, como estratégia para minimizar a sobrecarga sensorial.

Esses relatos evidenciam que, mesmo no nível superior, o reconhecimento das características sensoriais e cognitivas do autismo ainda depende, muitas vezes, da iniciativa da própria pessoa em buscar adaptações. Já a fala da Participante 2 aponta uma crítica à estrutura tradicional do ensino superior, que ainda opera fortemente na lógica da padronização e da homogeneização dos sujeitos. Seu relato valoriza a formação em psicopedagogia, por se aproximar de uma perspectiva mais inclusiva e sensível à diversidade, oferecendo alternativas metodológicas que buscam acolher diferentes formas de aprender — algo que ela sentiu faltar em toda sua trajetória educacional. Essas narrativas reforçam a importância de repensar o ensino superior a partir de princípios de acessibilidade, escuta ativa e respeito às singularidades dos estudantes com TEA.

FACILIDADES E DIFICULDADES NO ENSINO SUPERIOR:

Quando questionadas sobre suas facilidades e dificuldades no ensino superior, as participantes responderam:

Participante 1: No curso de eletro-mecânica a minha maior dificuldade era fazer as aulas práticas, porque as máquinas faziam muito barulho e era muito calor, então eu não conseguia ficar tanto tempo dentro da oficina. Então essa questão sensorial no curso para mim eu era muito difícil. E agora na parte da Psicologia eu gosto bastante das matérias técnicas que são as que eu tenho mais facilidade, como na parte de processos biológicos. Mas na parte que tenho muito dificuldade é a parte de comunicação, que são as matérias que são mais abstratas. Então é mais difícil entender uma comunicação não verbal, então para mim essas matérias eu já não vou tão bem. A matéria de comunicação é muito volátil, assim, vai mudar muito de

pessoa para pessoa. Tem que ter muito conhecimento de linguagem corporal, comunicação não-verbal e essa parte para mim já é mais difícil.

Participante 2: O mais difícil na graduação era ter que estar presencialmente todo dia lá e também não ter a maturidade suficiente. Sair de casa era muito difícil, ter que interagir com pessoas, estar exposta a coisas espontâneas e imprevistos – como um professor olhar e fazer uma pergunta que eu não estou pronta para responder.

As falas das participantes evidenciam que, no ensino superior, as facilidades e dificuldades enfrentadas continuam atravessadas por características do espectro autista, especialmente no que diz respeito às questões sensoriais, à comunicação e à rigidez de rotinas. A Participante 1 relatou que em um curso anterior, de caráter mais técnico, teve grandes dificuldades nas aulas práticas devido ao excesso de estímulos sensoriais, como o barulho intenso das máquinas e o calor dos ambientes — fatores que comprometiam sua permanência e rendimento. Já no curso de Psicologia, embora demonstre afinidade com as disciplinas mais objetivas, encontra obstáculos significativos nas disciplinas voltadas à comunicação, principalmente por envolverem aspectos subjetivos, linguagem não verbal e interpretação de sinais sociais, que exigem habilidades com as quais ela sente menos familiaridade. A Participante 2, por sua vez, descreve o desafio de comparecer presencialmente às aulas, lidar com interações sociais e enfrentar situações inesperadas, como ser chamada repentinamente em sala — elementos que geravam angústia por escaparem ao seu controle. Esses relatos reiteram como as dificuldades enfrentadas por pessoas autistas no ensino superior muitas vezes não se restringem ao conteúdo acadêmico, mas envolvem aspectos relacionais, sensoriais e emocionais que, quando não considerados institucionalmente, podem impactar diretamente o processo de aprendizagem e permanência desses estudantes.

4. DISCUSSÃO

Ao longo da formação educacional, o impacto do desconhecimento sobre o TEA se torna ainda mais evidente, afetando não só o contexto familiar, mas também o processo escolar e de aprendizado como um todo. Embora o apoio familiar possa suavizar alguns desafios, muitas vezes, o ambiente educacional carece de um entendimento profundo sobre o autismo. A ausência de um diagnóstico precoce restringe o acesso a recursos e estratégias que poderiam facilitar tanto o desenvolvimento acadêmico quanto a integração social (LIMA; COSTA, 2022; BITTENCOURT, 2018). P1 exemplificou essa questão ao relatar que tinha dificuldade para absorver determinados conteúdos e acredita que, caso o diagnóstico tivesse sido realizado mais

cedo, poderia ter recebido o suporte adequado para enfrentar essas dificuldades.

À medida que ocorre o avanço no processo educacional e ingresso no ensino superior, os desafios enfrentados por pessoas com TEA adquirem novas dimensões. Após os obstáculos vividos no ambiente escolar, a transição para a universidade traz consigo tanto novas oportunidades quanto dificuldades que, sem o suporte adequado, podem se intensificar. P1 menciona que durante o curso de eletromecânica enfrentava dificuldades em aulas práticas devido ao ruído intenso e ao calor excessivo da oficina, o que tornava o ambiente desgastante e desconfortável. Essa sobrecarga sensorial, frequentemente negligenciada nas instituições de ensino superior, pode criar barreiras significativas para a continuidade e o desempenho acadêmico. Segundo Mattos (2019), as reações atípicas dos indivíduos com TEA frente a estímulos sensoriais em situações do dia a dia podem impactar negativamente seu desempenho acadêmico, gerando dificuldades emocionais, comportamentais e educacionais. Outros estudos mostraram que o desconforto sensorial é uma característica comum em pessoas autistas e que adaptar os ambientes educacionais pode aliviar esse desconforto e facilitar o aprendizado (DILLON; UNDERWOOD; FREEMANTLE, 2014; BITTENCOURT, 2018).

Além das dificuldades sensoriais, as demandas comunicacionais do ensino superior representam um obstáculo adicional. P1 relatou que tinha grande facilidade com matérias técnicas, como processos biológicos, mas enfrentava dificuldades com disciplinas voltadas para a comunicação e a interpretação de sinais não verbais, áreas que demandam uma compreensão intuitiva de linguagem corporal e comunicação implícita. Para ela essas matérias são desafiadoras justamente porque o conteúdo pode variar significativamente de acordo com a interpretação e expressão individual, gerando uma sensação de incerteza e desorientação. Esse aspecto ressalta a importância de oferecer um suporte educacional individualizado, como forma de promover a inclusão e o sucesso acadêmico de estudantes com TEA. Em um estudo sobre autismo e ensino superior, Donati e Capellini (2018) apresentaram o termo “consultoria colaborativa”, que se refere essencialmente à cooperação entre educadores e profissionais especializados, com o objetivo de atuar não apenas nas dificuldades de aprendizagem dos alunos, mas também de unir esforços para alcançar avanços político-sociais. Tal estratégia pode ser entendida a partir de 4 etapas:

- (1) características do transtorno no indivíduo adulto, com foco em comportamentos manifestos no ambiente da sala de aula e em situações sociais, (2) procedimentos formais para solicitação de apoio institucional, (3) procedimentos para diálogo e parceria com a família de estudantes público-alvo da Educação Especial, (4) estratégias e recursos atuais para operar ajustes em estratégias de ensino e avaliação (DONATI; CAPELLINI, 2018, p. 1467)

A consultoria colaborativa revela-se como uma abordagem promissora para promover a inclusão de estudantes com TEA, abrangendo não apenas intervenções diretas, mas também iniciativas de prevenção, reflexão e transformação do ambiente educacional. Os autores reforçam a importância de que as universidades implementem mecanismos de apoio técnico para atender aos estudantes da educação especial, destacando que a colaboração entre profissionais amplia significativamente as possibilidades de intervenções mais eficazes e enriquecedoras no processo inclusivo (DONATI; CAPELLINI, 2018).

Uma vez estabelecida a importância de uma abordagem colaborativa para apoiar estudantes com TEA no ambiente universitário, é igualmente fundamental considerar estratégias práticas que respondam às necessidades individuais desses alunos. P2, por exemplo, destaca sua dificuldade em “estar exposta a coisas espontâneas e a imprevistos” no contexto acadêmico. De acordo com Ferrari (2016, p. 5), há estratégias específicas que podem facilitar a inclusão desses estudantes no ensino superior, entre elas:

“... disponibilizar programação com antecedência e avisar o estudante sobre eventuais alterações de cronograma, apoio na socialização, dilatação de tempo na entrega de atividades, utilização de tecnologia assistiva no apoio à escrita, aulas com mais informações visuais, comunicação objetiva, não utilização de figuras de linguagem, e eliminação de barreiras que causem desconforto sensorial”.

A necessidade de flexibilização curricular e de adaptações pedagógicas no ensino superior é um ponto essencial levantado pelas participantes. P1 observa que ajustes simples, como a possibilidade de realizar trabalhos em grupo fora da sala de aula para controlar o nível de ruído, podem melhorar substancialmente sua concentração e participação. Ela também destaca a importância de adaptações como o uso de fones de ouvido durante as provas, ajudando a reduzir o impacto dos ruídos que comprometem seu desempenho. Essas pequenas adaptações transformam as experiências educacionais, mas dependem do apoio e da compreensão dos professores. De acordo com Oliveira, Santiago e Teixeira (2022), é fundamental incentivar a formação de professores para a educação inclusiva nas universidades, capacitando-os a adotar uma prática pedagógica que acolha a diversidade e valorize as particularidades e necessidades de cada estudante.

Diante do exposto, conclui-se que o diagnóstico tardio do Transtorno do Espectro Autista impõe desafios significativos ao longo da trajetória educacional, especialmente no ensino superior, onde a complexidade das demandas acadêmicas, sensoriais e sociais se intensifica. Os relatos das participantes evidenciam que, mesmo com potencial e interesse pelas áreas escolhidas, a ausência de adaptações e de compreensão institucional pode comprometer o

bem-estar e o desempenho desses estudantes. Assim, a construção de um ambiente universitário verdadeiramente inclusivo exige não apenas mudanças estruturais e pedagógicas, mas também uma transformação cultural que reconheça e valorize as singularidades do sujeito autista. Investir na formação docente, na consultoria colaborativa e na escuta ativa das necessidades dos estudantes é um caminho indispensável para garantir equidade no acesso, na permanência e no sucesso acadêmico de pessoas com TEA.

5. CONCLUSÃO:

A presente pesquisa buscou compreender os impactos do diagnóstico tardio de Transtorno do Espectro Autista (TEA) na trajetória educacional de mulheres, com ênfase nas experiências escolares e universitárias. Os relatos analisados evidenciam que a ausência de um diagnóstico precoce contribuiu para uma vivência escolar marcada por dificuldades de socialização, sobrecarga sensorial, incompreensão por parte de professores e colegas, e um sentimento constante de inadequação. No ensino superior, embora tenha havido maior identificação com os conteúdos e áreas de interesse, as barreiras persistiram, agora sob novas formas, exigindo um grau elevado de autonomia, comunicação interpessoal e flexibilidade diante de imprevistos — aspectos que continuam sendo desafiadores sem o suporte necessário.

A partir dos dados obtidos, torna-se evidente que o diagnóstico, mesmo quando tardio, representa um ponto de virada na vida das participantes, possibilitando a compreensão de vivências anteriores e a busca por estratégias mais alinhadas às suas necessidades. Contudo, a efetiva inclusão educacional depende de mudanças institucionais, que passam pela formação de professores, adaptação dos ambientes e construção de práticas pedagógicas que respeitem a diversidade neurodivergente. Portanto, este estudo reforça a urgência de políticas públicas que assegurem o direito à educação inclusiva em todos os níveis de ensino, reconhecendo o autismo em sua pluralidade e garantindo condições para que cada sujeito possa aprender, pertencer e se desenvolver com dignidade.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (2013). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5 (5a ed.). Artmed.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR. 5. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2023

BENINI, Wiviane; CASTANHA, André Paulo. A inclusão do aluno com transtorno do espectro

autista na escola comum: desafios e possibilidades. In: PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor PDE, 2016. Curitiba: SEED/PR., 2018. v.1. (Cadernos PDE). Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_ped_unioeste_wivianebenini.pdf. Acesso em 14 mar. 2025.

BITTENCOURT, I. G. S.; As vivências de pessoas adultas com transtorno do espectro autista na relação com a escolaridade e concepções de mundo. 2018. 235 f. Tese (Doutorado em Educação) — Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018.

CRUZ, Talita. Autismo e Inclusão: experiências no ensino regular. Jundiaí: Paco editorial, 2014.

DILLON, G; UNDERWOOD, J; FREEMANTLE, L. Autism and the U.K. secondary school experience. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, v. 31, n. 3, p. 221-230, 2016. <https://doi.org/10.1177%2F1088357614539833>

DONATI, G. C. F.; CAPELLINI, V. L. M. F. Consultoria colaborativa no ensino superior, tendo por foco um estudante com Transtorno do Espectro Autista. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 13, n. esp.2, p. 1459–1470, 2018. DOI: 10.21723/riaee.v13.nesp2.set2018.11655. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/11655>. Acesso em: 14 nov. 2024.

FERRARI, J. B. Inclusão de um estudante autista no ensino superior, um relato de experiência na UFPR Litoral. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (CBEE), 7., 2016, São Carlos. Anais [...]. São Carlos: UFSCar, 2016. Disponível em: <https://proceedings.science/cbee7/papers/inclusao-de-um-estudanteautista-no-ensino-superior%2C-um-relato-de-experiencia-na-ufpr-litora>

LIMA, A. de A.; COSTA, D. H. . O desafio da gestão na inclusão da neurodiversidade em pessoas com TEA. E-Acadêmica, [S. l.], v. 3, n. 3, p. e5733346, 2022. DOI: 10.52076/eacad-v3i3.346. Disponível em: <https://www.eacademica.org/eacademica/article/view/346>. Acesso em: 24 mar. 2025.

MATTOS, Jací Carnicelli. Alterações sensoriais no Transtorno do Espectro Autista (TEA): implicações no desenvolvimento e na aprendizagem. Rev. psicopedag., São Paulo , v. 36, n. 109, p. 87-95, 2019 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862019000100009&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 14 nov. 2024.~

MENEZES, Michelle Zaíra Maciel. O diagnóstico do transtorno do espectro autista na fase adulta. Orientador: Prof.^a Cláudia Martins Cardoso. 2020. 36 p. Trabalho de conclusão de curso (Especialista em Transtorno do espectro autista) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte, 2020.

OLIVEIRA, A. F. T. M; SANTIAGO, C. B. S.; TEIXEIRA, R. A. G. Educação inclusiva na universidade: perspectivas de formação de um estudante com transtorno do espectro autista.

Educação e Pesquisa, [S. l.], v. 48, n. contínuo, p. e238947, 2022. DOI: 10.1590/S1678-4634202248238947por. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/198911>. Acesso em: 14 nov. 2024.

ORRÚ, Sílvia Ester. Autismo, linguagem e educação: interação social no cotidiano escolar. Rio de Janeiro: Wak, 2012.

SERRA, Dayse. Sobre a inclusão de alunos com autismo na escola regular. Quando o campo é quem escolhe a teoria. Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 1, n. 2, p. 163-176, jul./dez. 2010.